

УДК 379.85 EDN: MXLWZT
DOI: 10.5281/zenodo.12668459

ГОМИЛЕВСКАЯ Галина Александровна

*Владивостокский государственный университет (Владивосток, Приморский край, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: gag17@yandex.ru*

МЕЛЕШКО Виктория Андреевна

*Владивостокский государственный университет (Владивосток, Приморский край, РФ)
бакалавр, e-mail: 20v.meleshko@mail.ru*

**СОЦИАЛЬНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
ОРГАНИЗАЦИИ КОННОГО ТУРИЗМА**

В контексте растущего интереса к здоровому образу жизни все большую популярность приобретают активные формы отдыха, и конный туризм выделяется как одно из перспективных направлений, поскольку обладает огромным социально-рекреационным потенциалом. Цель исследования: на основе мирового и отечественного опыта организации конного туризма определить основополагающие принципы и факторы развития конного туризма, а также разработать социально-рекреационную модель данного вида туризма. В статье исследован понятийный аппарат конного туризма и сформулировано авторское определение; на основе анализа мирового и отечественного опыта организации конного туризма разработана система классификации и выявлены основополагающие факторы развития конного туризма. Научной новизной является определение социально-рекреационного характера и разработка модели организации конного туризма. Практическим результатом является систематизация мирового и отечественного опыта, который может способствовать использованию наилучших практик в сфере конного туризма для разработки региональных программ.

Ключевые слова: конный туризм, факторы конного туризма, туристская рекреация, социальная функция туризма, классификация конного туризма, социально-рекреационная модель

Для цитирования: Гомилевская Г.А., Мелешко В.А. Социально-рекреационный характер организации конного туризма // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 215–226. DOI: 10.5281/zenodo.12668459.

Дата поступления в редакцию: 22 апреля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 июня 2024 г.

UDC 379.85 EDN: MXLWZT
DOI: 10.5281/zenodo.12668459

Galina A. GOMILEVSKAYA

*Vladivostok State University (Vladivostok, Primorsky Krai, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: gag17@yandex.ru*

Victoria A. MELESHKO

*Vladivostok State University (Vladivostok, Primorsky Krai, Russia)
Bachelor student; e-mail: 20v.meleshko@mail.ru*

SOCIAL AND RECREATIONAL NATURE OF EQUESTRIAN TOURISM ORGANIZATION

Abstract. Growing interest in a healthy lifestyle makes increasingly popular active forms of recreation. Equestrian tourism due to its a huge social and recreational potential is among the promising areas. The article is aimed at study world and domestic experience of equestrian tourism organization, determining the fundamental principles and factors of equestrian tourism development, and developing a socio-recreational model of this type of tourism. As the research results the authors studied the conceptual, formulated the definition of equestrian tourism, developed the classification, and revealed the fundamental principles and factors of equestrian tourism development. Scientific novelty is the definition of social and recreational character and the development of the author's social and recreational model of equestrian tourism organization. The practical result is the systematization of world and domestic experience, which can contribute to the use of best practices in the field of equestrian tourism for the development of author's regional programs.

Keywords: equestrian tourism, factors of equestrian tourism, social tourism, recreation, classification of equestrian tourism

Citation: Gomilevskaya, G. A., & Meleshko, V. A. (2024). Social and recreational nature of equestrian tourism organization. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 215–226. doi: 10.5281/zenodo.12668459. (In Russ.).

Article History

Received 22 April 2024
Accepted 10 June 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В современном обществе все больше людей предпочитают активный отдых, что подтверждается статистическими данными. Так, количество отзывов о продуктах активного туризма на платформе TripAdvisor увеличилось с 9,5% в 2019 г. до 13,7% в 2022 г.¹ В России в 2022 г. продажи активных туров выросли на 44%, а в 2023 г. этот показатель в структуре регионального туризма составил от 10 до 30%². Одним из наиболее перспективных видов активного отдыха является конный туризм, который способствует духовному и физическому развитию личности через приобщение к природе, знакомство с жизнью, культурой и обычаями народов.

В последние годы было проведено множество исследований, посвящённых конному туризму. Авторы А.А. Сарафанова [5], А.Ю. Гречкиной [2], Е.В. Щербак [12] и др., подчёркивают отличительные особенности конного туризма, однако, не уделяют достаточного внимания его социально-рекреационной роли. Н.Б. Цыплакова [8], С.Д. Жукова [3], П.А. Шитикова [11], А.Ю. Стойлов [6] и др. определяют конный туризм как разновидность активного отдыха или спортивного туризма, однако не предлагают классификацию, разграничивающую спортивный и рекреационный подходы. Вызывает также интерес исследование М.Р. Шайфуллина [9], где конный туризм рассматривается преимущественно в контексте экологии. На наш взгляд, роль конного туризма наиболее полно раскрыта в работе М.В. Лазаревой [4], тем не менее, данное исследование может быть дополнено и расширено.

Все авторы единогласны в том, что конный туризм является одним из перспективных направлений отдыха, однако его социально-рекреационный потенциал остаётся недооценённым, что обуславливает потребность в проведении системного анализа конного туризма.

Цель данного исследования: на основе мирового и отечественного опыта организации конного туризма определить основополагающие принципы и факторы развития конного туризма, а также разработать социально-рекреационную модель данного вида туризма.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- исследование понятийного аппарата конного туризма и разработка его классификации;
- анализ мирового и отечественного опыта организации конного туризма;
- определение основополагающих принципов и факторов развития конного туризма;
- разработка социально-рекреационной модели конного туризма.

Предметом исследования выступает конный туризм как социально-рекреационный вид активного отдыха. *Методическим подходом* является социально-рекреационное моделирование организационных процессов в конном туризме. В процессе исследования использованы следующие *методы*: дедукция, индукция, синтез, классификация, систематизация, статистические методы, моделирование.

Основная часть

Статистические данные свидетельствуют об изменениях мотивов и интересов путешественников после пандемии, что привело к структурным изменениям на туристском рынке. Эти изменения, вероятно, сохранятся в будущем. Для подтверждения данного тезиса компания «Mabrian» провела анализ глобальной эволюции туристских интересов на основе данных платформы для путешествий TripAdvisor (рис. 1), демонстрирующее рост интереса к природному и активному туризму. Так, количество отзывов о продуктах активного туризма за период с 2019 по 2022 гг. увеличилось с 9,5% до 13,7%.

¹ Trending destinations in 2023: active tourism, nature and wellness. URL: <https://mabrian.com/blog/destinations-trendsetters-2023-active-tourism-nature-wellness>

² Спрос на активные туры в России вырос на 10-30% в 2023 году. URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/98338/>

Рис. 1 – Отзывы путешественников о туризме в дифференцировании по продуктам в период с 2019 по 2022 гг., %¹

Статистические данные по российскому рынку также свидетельствуют об увеличении популярности активных форм туризма: в 2022 г. продажи активных и приключенческих туров увеличились на 30%, а в некоторых направлениях – на 150%. В 2023 г. также был отмечен рост в диапазоне от 10% до 30%².

Так, активный отдых становится неотъемлемой частью жизни многих людей, поэтому конный туризм, который объединяет природу, физическую активность и культурное погружение, привлекает всё больше внимания туристов. Вопросы изучения конного туризма приобретает актуальность в контексте его социально-рекреационной роли.

Исследование понятийного аппарата приводит, в первую очередь, к определению, представленному в Регламенте проведения соревнований по спортивному туризму. Согласно данному документу, конный туризм представляет вид активного отдыха и спортивного туризма, в котором в качестве средства передвижения верхом или в упряжи используются животные (лошади, пони, ослы и т.п.)³ [2, 5, 12]. Настоящий термин подчёркивает

отличительную черту конного туризма: использование лошадей в качестве средства передвижения. С одной стороны, такая специфика позволяет определять конный туризм как самостоятельный вид туризма. С другой стороны, он может рассматриваться как компонент любого другого вида туризма, поскольку первоначальная цель у туриста может быть совершенно иной: отдых, оздоровление, психологическая разгрузка, занятие спортом, приобщение к традициям и культурным обычаям, а лошадь служит лишь средством для достижения цели. Так, данное определение не в полной мере отражает сущность конного туризма как активного вида отдыха.

В свою очередь, ГОСТ 32611-2014 определяет конный туризм как путешествия, походы и экскурсии по маршрутам, проходящим как по равнинам, так и по горным районам, верхом на лошадях⁴. Данный термин также подчёркивает отличительную особенность конного туризма, указывает на различные виды доступных активностей и различные типы местности, по которой может пролегать маршрут, однако не учитывает образова-

³ Регламент проведения спортивных соревнований по спортивному туризму: [утвержден Президиумом Федерации спортивного туризма России протоколом от 23.03.2019]. URL: https://tssr.ru/files/materials/2619/regplay_2021.pdf

⁴ ГОСТ Р 54601-2011. Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. Общие положения: Национальный стандарт Российской Федерации. Дата введения 2013.01.01. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200094461>

тельный и рекреационный потенциал, экологические и культурные аспекты.

Другие авторы рассматривают конный туризм как:

- разновидность спортивно-оздоровительного туризма [3, 4, 6, 8]
- метод обеспечения преемственности и целостности культурно-исторического наследия страны и патриотического воспитания [11];
- компонент экологического туризма [9].

Стоит отметить, что в зарубежной литературе исследователи проводят классификацию конного туризма на два основных направления [13-15]:

1) *equestrian tourism* – это перемещение верхом или в упряжи, а также пешком в сопровождении вьючной лошади;

2) *equine tourism* – включает все мероприятия, посвященные лошадям, которые привлекают туристов, в том числе спортивные и культурные события, скачки, ярмарки, музеи, посвященные этим животным, курсы верховой езды и т.д.

Однако, в России конный туризм, как правило, рассматривается как разновидность спортивного туризма или как активный вид отдыха. Поэтому в работе предложена авторская классификация конного туризма по данным критериям (рис. 2.)

Рис. 2 – Классификация конного туризма^{4,5}

⁵ АРКТ Национальный центр конного туризма. О конном туризме. URL: <http://www.equinetourism.ru/>

С точки зрения рекреационного подхода конный туризм предлагает множество направлений: от коротких конных прогулок до многодневных туров и длительных конных экспедиций. Обязательным компонентом является обучение верховой езде. Кроме того, событийные спортивные, ярмарочно-выставочные и развлекательные мероприятия с участием лошадей также относятся к конному туризму. Помимо этого, к направлениям конного туризма можно отнести иппотерапию – метод реабилитации при нарушениях опорно-двигательного аппарата и психических расстройствах и ипповенцию – взаимодействие с

лошадью для достижения психотерапевтического эффекта.

Помимо таких признаков, как виды деятельности, сложность маршрута и местность, для более полного и всестороннего понимания конный туризм так же целесообразно классифицировать по типу маршрута, продолжительности, условиям проживания, уровню сервиса, присутствию транспорта на маршруте и т.д.

При комплексном исследовании также стоит учесть мировой и отечественный опыт организации конного туризма, который проведён нами на основе анализа порядка 40 объектов (табл. 1 и 2).

Таблица 1 – Международный опыт организации конного туризма

География	Инфраструктура	Социальный аспект	Рекреационно-оздоровительный аспект
Западная и Южная Европа	<ul style="list-style-type: none"> • Конюшни, школы верховой езды, специализированные центры; • Сертифицированные маршруты (более 40) 	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение традиционных конных праздников и фестивалей; • Поддержка и развитие традиционных ремёсел 	<ul style="list-style-type: none"> • Популяризация конного спорта и туризма; • Различные программы конной терапии
Страны Центральной Азии и Монголия	<ul style="list-style-type: none"> • Конные клубы, базы отдыха, кемпинги • Маршруты, пролегающие через степные ландшафты 	<ul style="list-style-type: none"> • Сохранение и возрождение традиций кочевничества; • Поддержание ценности коневодства 	<ul style="list-style-type: none"> • Организация длительных конных походов и экспедиций; • Гос. поддержка развития иппотерапии
Северная Америка	<ul style="list-style-type: none"> • Конные ранчо, кемпинги, пункты проката снаряжения для конного туризма • Разнообразие конных маршрутов через ООПТ 	<ul style="list-style-type: none"> • Социальные программы, направленные на вовлечение людей с ограниченными возможностями в конный туризм 	<ul style="list-style-type: none"> • Широкое предложение разнообразных услуг конного туризма для отдыха, развлечения и оздоровления
Южная и Центральная Америка	<ul style="list-style-type: none"> • Конные ранчо, старинные поместья с замками; • Многообразие маршрутов по историческим местам 	<ul style="list-style-type: none"> • Сохранение и передача исторического наследия • Проекты по защите исчезающих пород лошадей 	<ul style="list-style-type: none"> • Программы, сочетающие элементы верховой езды, йоги и спа-процедур • Игра в поло
Африка	<ul style="list-style-type: none"> • Традиционные африканские фермы; • Туристические программы в формате «конного сафари» 	<ul style="list-style-type: none"> • Знакомство с местными племенами и их традициями; • Поддержка развития местного сельского хозяйства 	<ul style="list-style-type: none"> • Прогулки на лошадях возможность посещения национальных парков и живописных мест

Систематизация данных о международном опыте организации конного туризма позволяет определить национальную специфику, которая заключается в следующем:

В странах Западной и Южной Европы, а

также Северной и Южной Америки отмечается высокий уровень развития инфраструктуры и большое количество узконаправленных продуктов с использованием методов дифференцированного маркетинга на рынке туризма.

В странах Центральной Азии и Монголии прослеживается сохранение традиций кочевничества и передача исторического наследия через конный туризм. В Африке конный туризм сосредоточен на знакомстве с местными племенами, поддержке местного хозяйства и посещении природных парков.

В России конный туризм начал

развиваться в 1970-х гг. и с тех пор стал одним из популярных видов активного отдыха. В настоящее время в различных регионах страны он развивается неравномерно, что обусловлено такими факторами, как климатические условия, исторические и культурные особенности субъектов, уровень развития инфраструктуры.

Таблица 2 – Отечественный опыт развития конного туризма

Регион	Основные факторы развития конного туризма	Конные туры
1 Респ. Алтай	Разнообразие ландшафтов, возможность экстремальных туров	<ul style="list-style-type: none"> • Путешествие на плато Укок • Погружение в Алтай • Конный тур к Шавалинским озёрам
2 Респ. Адыгея	Уникальная природа, исторические и культурные памятники, горные тропы и долины для конных прогулок	<ul style="list-style-type: none"> • Верхов по Адыгее • Путешествие на Большой Тхач • Едем в горы
3 Респ. Башкортостан (Южный Урал)	Богатая история и культура, разнообразные ландшафты, традиции коневодства	<ul style="list-style-type: none"> • Горное погружение • Лесные сказки • Сердце Южного Урала
4 Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария	Живописная природа, богатая история и культура, множество маршрутов для конных походов	<ul style="list-style-type: none"> • Джигитовка для начинающих • Кубанское кольцо • Выходные в горах Архыза
5 Дагестан	Развитая инфраструктура, множество исторических и культурных достопримечательностей	<ul style="list-style-type: none"> • Верхов к башням • По Гунибскому плато на гору Маяк • Активный Дагестан
6 Псковская, Костромская, Владимирская обл.	Наличие исторически значимых объектов показа	<ul style="list-style-type: none"> • В лесные дебри под древний Галич • Крестьянская вотчина • Будни на хуторе
7 Краснодарский край, Респ. Крым	Близость к морю, тёплый климат, уникальные природные ландшафты	<ul style="list-style-type: none"> • На лошадях по заповедным местам • Мультиактивный тур «Южнобережье»
8 Респ. Карелия	Северная природа, богатый животный мир, комбинирование конного туризма с охотничьим и рыболовным	<ul style="list-style-type: none"> • Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг • Конные выходные в Карелии
9 Камчатский край	Уникальные ландшафты, экологический и приключенческий туризм	<ul style="list-style-type: none"> • Западная сторона Корякского вулкана • Калейдоскоп Камчатки • Конный тур в Медвежий угол

В ходе анализа было выявлено, что в России предлагаются разнообразные конные туры, которые, в целом, закрывают потребность в отдыхе и социальной интеграции, однако, в сравнении с международным опытом, количество узконаправленных программ ограничено. В различных работах зачастую подчёркивается именно экологическая и приключенческая составляющая конного туризма, что подтверждается последними тенденциями экотуризма – расширением сегмента и интеграционными процессами внутри отрасли туризма [1, 7], а также развитием экологической культуры как основополагающего принципа устойчивого развития [10].

Конный туризм как часть культурного и

событийного туризма проявляется при проведении различных мероприятий с участием лошадей, которые способствуют распростране-

нию знаний об истории и традициях народов России, что придаёт конному туризму особую социальную значимость (табл. 3).

Таблица 3 – Конные фестивали и выставки в России

Мероприятие	Катание на лошадях	Соревнования и хобби-хорсинг	Мастер-классы	Ярмарки	Выступления коллективов	Представление пород лошадей	Кордео	Программы для детей	Место проведения
Конный фестиваль «Иваново поле»	+	+	+	+					с. Ивановское, Богородский гор. окр., Московская обл.
Фестиваль «Конные традиции России»			+	+		+	+	+	ВДНХ, г. Москва
Конная выставка «Иппосфера»		+	+			+			Экспофорум, Ленинградская обл.
Фестиваль «Созвездие первых»			+	+	+				г. Казань, Респ. Татарстан

Рис. 3 – Стимулирующие и сдерживающие факторы развития конного туризма

Организация конных фестивалей и выставок имеет целью решение ряда задач, направленных на развитие конной культуры, популяризацию конного спорта и традиций, а также стимулирование интереса к конному делу среди широкой аудитории, что позволяет не только знакомить с миром лошадей, но и развивать эмпатию к животным и отдельных развитие навыков.

Понимание социально-рекреационной роли конного туризма позволяет сформулировать уточняющее определение данной дефиниции. Конный туризм – это вид активного

отдыха, предполагающий использование лошадей в качестве средства передвижения для участия в походах и экскурсиях с предварительным обучением верховой езде, и способствующий духовному и физическому развитию. Этот вид активного отдыха доступен для всех социально-демографических групп населения и способен удовлетворить разнообразные потребности туристов – рекреационные, социальные, оздоровительные, спортивные и прочие.

На основе комплексного исследования в работе сформулированы базовые принципы и факторы конного туризма (рис. 3):

- 1) использование лошади в качестве средства передвижения;
- 2) возможность участия вне зависимости от возраста, социального статуса и уровня навыка верховой езды;
- 3) сочетание различных форм деятельности,

- 4) воспитание уважения к природе и окружающей среде;
- 5) обеспечение безопасности и комфорта участников.

Рис. 4 – Социально-рекреационная модель конного туризма

Социально-рекреационный характер конного туризма проявляется в совокупности воздействующих факторов, непосредственном характере продуктов и услуг данного туристского

сегмента, а также уровне организации субъектов и организаторов конного туризма (рис. 4).

Так, в разработанной модели организаторы конных туров выполняют две основные

функции, направленные на создание комфортных условий для туристов: обеспечение безопасности участников и проектирование маршрутов.

Направления конного туризма разнообразны и могут включать конные прогулки и экскурсии, обучение верховой езде, проведение мероприятий и фестивалей, применение методов иппотерапии и ипповенции. Все эти виды деятельности имеют как социальное, так и рекреационное значение.

Социальный аспект определяется через показатели, которые отражают социальное взаимодействие; рекреационный аспект реализует возможности для активного отдыха, физической активности и развлечений на свежем воздухе. Оба аспекта тесно взаимосвязаны, обеспечивая тем самым полноценный отдых и развитие личности туристов.

Социально-рекреационная модель конного туризма представляет собой эффективный инструмент для анализа и оптимизации этого вида деятельности. Она позволяет определить ключевые направления работы организаторов конных туров и оценить их эффективность, а также выявить возможные проблемы и предложить пути их решения. Благодаря этой модели можно улучшить качество предоставляемых услуг, сделать отдых туристов более комфортным и безопасным, а также привлечь новых участников к данному виду отдыха. Анализ социально-рекреационных аспектов конного туризма позволит оптимизировать программный туризм в соответствии с ожиданиями и потребностями туристов.

Заключение

Анализ опыта организации конного туризма свидетельствует о широком распространении программ, направленных на удовлетворение социальных и рекреационных потребностей туристов. Это подтверждается разработкой новых маршрутов и программ конных туров, сочетающих различные активности и направленных на сохранение и распростра-

нение исторического и природного наследия. Также появляются организации, предлагающие с помощью лошадей удовлетворить конкретные туристские потребности социально-рекреационного характера.

На основе проведенного анализа были определены принципы и факторы развития конного туризма, а также разработана социально-рекреационная модель организации конного туризма, которая демонстрирует взаимодействие между субъектами (организаторами туров и туристов) через различные направления деятельности, которые находят отражение в социальных и рекреационных аспектах. В данной модели уделяется особое внимание разграничению социально-рекреационных аспектов, выступающих в роли мотивации туристов. Такое разделение позволяет организаторам туров более точно определять потребности туристов и предлагать им программы, которые наилучшим образом соответствуют их ожиданиям. Кроме того, модель наглядно демонстрирует, что конный туризм не ограничивается только проведением конных туров. Расширенная продуктовая линейка – фестивали, иппотерапия, обучение верховой езде и другое также относятся к сфере конного туризма. Таким образом, представленная модель предлагает комплексный подход к его развитию, учитывая потребности разных категорий туристов и обеспечивая им комфортный и безопасный отдых.

Научной новизной является определение социально-рекреационного характера конного туризма, разработка авторской классификации, выявление основополагающих принципов и факторов развития конного туризма, а также разработка авторской социально-рекреационной модели его организации. Практическим результатом является систематизация мирового и отечественного опыта, который может способствовать использованию наилучших практик в сфере конного туризма для разработки авторских региональных программ.

Список источников

1. Гомилевская Г.А., Шевченко В.К., Заика Е.Д. Продуктовая концепция экологического туризма в ООПТ (на примере проектируемого экопарка «Леопарды на Гамова», Приморский край) // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2020. Т.4(33). С. 119-126. doi: 10.26140/anie-2020-0904-0026.
2. Гречкина А.Ю., Кульгачев И.П. Перспективы развития конного туризма в России // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2019. Т.14. №1. С. 34-41.
3. Жукова С.Д. Конный туризм как один из видов активного отдыха в России // Наука-2020. 2023. №1(62). С. 130-135.
4. Лазарева М.В. Конный туризм – система оздоровления студентов // Мат. междунар. науч. форума «Образование. Наука. Культура» / Под ред. Б.В. Илькевича, Н.В. Осипова. Гжель: Гжельский гос. ун-т, 2016. С. 749-752.
5. Сарафанова А.А., Сарафанов А.А. К вопросу о конном туризме. // Журнал «Sci-article.ru». 2017. URL: <https://sci-article.ru/stat.php?i=1511709177> (Дата обращения: 12.03.2024).
6. Стойлов А.Ю., Овчинников Ю.Д. Конный туризм – вид активного отдыха в Краснодарском крае // Человек и современный мир. 2019. №1(26). С. 93-100.
7. Суржигов В.И., Шевченко В.К. Подход к развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях на основе системного анализа // Вестник ВГУЭС. 2019. №3. С. 50-62. doi: 10.24866/VVSU/2073-3984/2019-3/050-062.
8. Цыпланкова Н.Б., Табункина Е.А. Конный туризм как новый вид спортивного использования лошадей // Достижения молодых учёных – зоотехнической науке и практике: Сб. докладов науч.-практ. конф. М., 2018. С. 290-295.
9. Шайфуллин М.Р. Конный туризм как компонент экологического туризма на территории Волгоградской области // Степи Северной Евразии: Мат. IX междунар. степного форума Русского геогр. об-ва. 2021. С. 860-862. doi: 10.24412/cl-36359-2021-860-862.
10. Шевченко В.К., Коноплева Н.А. Экологическая культура – основание взаимодействия природы и человека // Интеллектуальный потенциал вуза на развитие Дальнего Востока и стран АТР. 2023. С.361-367.
11. Шиткова П.А. Развитие военно-исторического направления в конном туризме на примере КСК «Баллада» // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2023. Т.17. №1. С. 149-159.
12. Щербак Е.В. Место и роль конного туризма в современном обществе // Проблемы, опыт и перспективы развития туризма, сервиса и социокультурной деятельности в России и за рубежом: Мат. IV Междунар. науч.-практ. интернет-конф. 2017. С. 189-193.
13. Pickel-Chevalier S. Can equestrian tourism be a solution for sustainable tourism development in France? // Society and Leisure. 2015. Vol.38. Iss.1. Pp. 110-134. doi: 10.1080/07053436.2015.1007580.
14. Rzekęć A., Vial C., Bigot G. Green Assets of Equines in the European Context of the Ecological Transition of Agriculture // Animals. 2020. Vol.10. Iss.1. doi: 10.3390/ani10010106.
15. Yilmaz K., Goncagül G. Equine Tourism: Nature, Sports and Travel // Global Issues and Trends in Tourism. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2016. Pp. 535-543.

References

1. Gomilevskaya, G. A., Shevchenko, V. K., & Zaika, E. D. (2020). Produktovaya kontseptsiya ekologicheskogo tu-rizma v OOPT (na primere proektiruemogo ekoparka «Leopardy na Gamova», Primorskiy kraj) [Product concept of ecotourism in protected areas (on the example of the projected ecopark “Leopards on Gamova”, Primorsky Territory)]. *Azimut nauchnykh issledovaniy: ekonomika i upravlenie* [Azimuth of Scientific Research: Economics and Management], 4(33), 119-126. doi: 10.26140/anie-2020-0904-0026. (In Russ.).
2. Grechkina, A. U., & Kulgachev, I. P. (2019). Perspektivy razvitiya konnogo turizma v Rossii [Prospects for the development of the horse tourism in Russia]. *Industriya turizma: vozmozhnosti,*

- prioritety, problemy i perspektivy [The tourism industry: opportunities, priorities, problems and prospects]*, 14(1), 34-41. (In Russ.).
3. Zhukova, S. D. (2023). Konnyj turizm kak odin iz vidov aktivnogo otdykha v Rossii [Equestrian tourism as one of the types of active recreation in Russia]. *Nauka-2020*, 1(62), 130-135. (In Russ.).
 4. Lazareva, M. V. (2016). Konnyj turizm – sistema ozdorovleniya studentov [Equestrian tourism – a system of improving the health of students]. *Obrazovanie. Nauka. Kulitura [Education. Science. Culture]*: Materials of the international scientific forum. Gzhel: Gzhel State University, 749-752. (In Russ.).
 5. Sarafanova, A. A., & Sarafanov, A. A. (2017). K voprosu o konnom turizme [On the issue of equestrian tourism]. *Sci-article.ru*. URL: <https://sci-article.ru/stat.php?i=1511709177> (Accessed on March 12, 2024). (In Russ.).
 6. Stoilov, A. Yu., & Ovchinnikov, Yu. D. (2019). Konnyj turizm – vid aktivnogo otdykha v Krasnodarskom krae [Equestrian tourism – a type of active recreation in the Krasnodar Krai]. *Chelovek i sovremennyy mir [Human and the modern world]*, 1(26), 93-100. (In Russ.).
 7. Surzhikov, V. I., & Shevchenko, V. K. (2019). Podkhod k razvitiyu ekologicheskogo turizma na osobo okhra-nyaemykh prirodnykh territoriyakh na osnove sistemnogo analiza [An approach to the development of ecological tourism in specially protected natural areas based on a systematic analysis]. *Vestnik VGUES [Bulletin of the VGUES]*, 3, 50-62. doi: 10.24866/VVSU/2073-3984/2019-3/050-062. (In Russ.).
 8. Tsyplankova, N. B., & Tabunkina, E. A. (2018). Konnyj turizm kak novyj vid sportivnogo ispolizovaniya loshadej [Equestrian tourism as a new type of sports use of horses]. *Dostizheniya molodykh uchjonykh – zootekhnicheskoy nauke i praktike [Achievements of young scientists in zootechnical science and practice]*: Collection of reports of scientific and practical conference. Moscow, 290-295. (In Russ.).
 9. Shayfullin, M. R. (2021). Konnyj turizm kak komponent ekologicheskogo turizma na territorii Volgogradskoj oblasti [Equestrian tourism as a component of ecotourism in the Volgograd region]. *Stepi Severnoj Evrazii [Steppes of Northern Eurasia]*: Proceedings of the 9th International Steppe Forum of the Russian Geographical Society, 860-862. doi: 10.24412/cl-36359-2021-860-862. (In Russ.).
 10. Shevchenko, V. K., & Konopleva, N. A. (2023). Ekologicheskaya kulitura – osnovanie vzaimodejstviya prirody i cheloveka [Ecological culture – the basis of interaction between nature and human]. *Intelktualnyj potentsial vuza na razvitie Dalinego Vostoka i stran ATR [The intellectual potential of the university for the development of the Far East and the Asia-Pacific countries]*, 361-367. (In Russ.).
 11. Shitkova, P. A. (2023). Razvitie voenno-istoricheskogo napravleniya v konnom turizme na prime-re KSK "Ballada" [The development of the military-historical direction in equestrian tourism on the example of KSK "Ballada"]. *Vestnik Assotsiatsii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 17(1), 149-159. (In Russ.).
 12. Shcherbak, E. V. (2017). Mesto i roli konnogo turizma v sovremennom obshchestve [The place and role of equestrian tourism in modern society]. *Problemy, opyt i perspektivy razvitiya turizma, servisa i sotsiokulturnoj deyatel'nosti v Rossii i za rubezhom [Problems, experience and prospects for the development of tourism, service and socio-cultural activities in Russia and abroad]*: Materials of the IV International Scientific and Practical Internet Conference, 189-193. (In Russ.).
 13. Pickel-Chevalier, S. (2015). Can equestrian tourism be a solution for sustainable tourism development in France? *Society and Leisure*, 38(1), 110-134. doi: 10.1080/07053436.2015.1007580.
 14. Rzekęć, A., Vial, C., & Bigot, G. (2020). Green Assets of Equines in the European Context of the Ecological Transition of Agriculture. *Animals*, 10(1). doi: 10.3390/ani10010106.
 15. Yilmaz, K., & Goncagül, G. (2016). Equine Tourism: Nature, Sports and Travel. *Global Issues and Trends in Tourism*. Sofya: St. Kliment Ohridski University Press, 535-543.